

İslam'ın Doğduğu Dönemde Toplumsal Yapıda Mevâlî*

Mawālî in the Social Structure at the Advent of Islam

Hacı Mehmet ALTUNTAŞ**

Öz

Bu makale, İslam'ın doğduğu dönem ve ortamda, Arap kabile yapısı içindeki mevâlî olgusunu ve bunun ortaya çıkış mekanizmalarını incelemektedir. Çalışmanın temel tezi, söz konusu dönemde mevâlî kurumunun şekillenmesindeki ve işleyişindeki ana saikin, birey ve toplulukların karşı karşıya kaldığı yaygın güvenlik problemi olduğu yönündedir. Araştırma, Hicaz bölgesinde yaygın olan civâr (korunma veya sığınma), hilf (ittifak) ve azatlık (kölelerin özgürleştirilmesiyle oluşan velâ ilişkileri) gibi temel himaye ve entegrasyon mekanizmalarını analiz etmektedir. Bulgular, bu pratiklerin genellikle mevcut güç ilişkileri üzerine kurulu kritik güvenlik sözleşmeleri gibi işlev gördüğünü, dağınık kabile yapısı içindeki kabile dışı veya savunmasız unsurlar için hayatta kalma ve toplumsal düzene katılım açısından hayati araçlar sağladığını ortaya koymaktadır. Bu dönem, sürekli çatışma, yağma ve kan davalarıyla karakterize edilmiş, güçlü akrabalık ağları dışındaki bireyleri son derece savunmasız bırakmıştır. Makale ayrıca, bu himaye sistemlerinin Hz. Peygamber rehberliğinde erken İslam döneminde geçirdiği önemli dönüşümü ele almaktadır. Bu dönüşümün, katı nesep temelli dayanışmadan inanç temelli eşitliğe doğru bilinçli bir kaymayı vurgulayarak, dış tehditlere ve iç anlaşmazlıklara karşı toplu güvenlik için merkezi bir otorite kurmayı hedeflediği gösterilmektedir. Çalışma Klasik İslam tarihi kaynakları, siyer, megâzî, tefsir ve edebiyat literatürüne dayanarak ve modern araştırmalarla desteklenerek, mevâlî kavramı üzerine mevcut literatüre spesifik bir katkı sunmaktadır. Çoğu araştırma genellikle İslam fetihleri sonrası Arap olmayan kitlelerin Müslüman topluma entegrasyonuna odaklanırken, bu makale mevâlî statüsünün kökenlerini ve erken dönem gelişimini, Arap kabile yapısı içindeki güvenlik ve entegrasyon ihtiyaçlarına bir yanıt olarak belirgin bir şekilde vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: İslam Tarihi, Mevâlî, Civâr, Hilf, Câhiliye.

Abstract

This article examines the phenomenon of the Mawālî within the Arab tribal structure during the period and context of the advent of Islam, and the mechanisms through which this status emerged. The central thesis posits that the primary impetus behind the formation and functioning of the Mawālî institution in this era was the pervasive security challenge confronting individuals and communities. The study analyzes key patronage and integration mechanisms prevalent in the Hijaz region, including civâr (protection or asylum), hilf (alliance), and emancipation (of slaves, leading to walâ' relationships). Findings reveal that these practices served as critical security contracts, often predicated on existing power relations, providing vital means for survival and social integration for non-tribal or vulnerable elements within the fragmented tribal landscape of the Jâhiliyyah. This period was characterized by constant conflict, raids, and blood feuds, rendering individuals outside strong kinship networks highly vulnerable. The article further discusses the significant transformation these systems underwent in the early Islamic period under the guidance of the Prophet Muhammad, emphasizing a conscious shift

* Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN'ın danışmanlığında hazırlanan ve 2021'de tamamlanan "Câhiliye Çağında Hz. Peygamber'in Vefatına Kadar Olan İslâmî Dönemde Kan Davası" başlıklı doktora tezinden hareketle hazırlanmıştır.

** Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, hmaltuntas@adu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7968-2101, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 03/07/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 18/09/2025, Published/Yayın Tarihi: 18/09/2025.

towards a community bound by faith-based equality, moving away from rigid kinship solidarity, and establishing a central authority for collective security against external threats and internal disputes. Drawing upon classical Islamic historical sources, *sıra*, *maghâzî*, *tafsir*, and *adab* literature, complemented by modern scholarly research, this study offers a specific contribution to the existing literature on the *Mawâlî* concept. While much research often focuses on the integration of non-Arab populations into the Muslim community after the Islamic conquests, this article distinctively highlights the origins and early development of *Mawâlî* status as a response to internal security and integration needs within the pre-existing Arab tribal framework.

Keywords: Islamic History, *Mawâlî*, *Civâr*, *Ḥilf*, *Jâhiliyyah*.

Giriş

Bu makale, İslam'ın doğuş dönemindeki (Yakın Câhiliye ve İslam'ın erken dönemi) Arap kabile yapısı içerisinde mevâlî statüsünün ortaya çıkışında etkili olan temel saikin güvenlik problemi olduğunu ileri sürmektedir. Çalışma, bu tezi kanıtlamak amacıyla, birey ve toplulukların güçlü kabileler veya fertler nezdinde himaye veya entegrasyon arayışının somutlaşmış halleri olan *civâr* (جوار - korunma/sığınma antlaşmaları), *hilf* (حلف - ittifak antlaşmaları) ve kölelerin azat edilmesi (*itq* - عتق) sonucu oluşan mevlâlık ilişkisi mekanizmalarını Mekke, Medine ve çevresi (Hicaz) özelinde analiz etmektedir. Bu mekanizmaların, dönemin çatışma ve kan davası ortamında hayatta kalma ve toplumsal düzene eklenme çabasının bir sonucu olduğu vurgulanacaktır. Ayrıca Hz. Peygamber dönemiyle câhiliye çağı konu bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Böylece Hz. Peygamber'in hedeflediği ve inşa etmeye çalıştığı toplumsal yapıyı anlama yönünde bir çabaya da girilmiş olmaktadır.

Araştırma, klasik İslam tarihi, siyer, megâzî, tefsir ve edebiyat kaynakları gibi birincil metinlere dayanmaktadır. Başlıca kaynaklar arasında İbn Hişâm'ın *es-Siretü'n-Nebeviyye*'si, Taberî'nin *Tarih*'i, Vâkıdî'nin *el-Megâzî*'si ve lügat eserleri (*Lisânü'l-Arab*, *Tâcu'l-Arûs*) yer almaktadır. Klasik kaynaklardan elde edilen bilgiler, Ella Landau-Tasseran, W. Robertson Smith gibi konunun batıdaki önde gelen araştırmacılarının ve Adnan Demircan, Mahmûd Mikdad gibi doğu dünyasındaki ilim adamlarının erken dönem Arap toplum yapısı ve himaye sistemleri üzerine yaptıkları modern çalışmalarla desteklenmekte, sosyolojik yaklaşımlar ışığında yorumlanmaktadır. Çalışmanın coğrafi kapsamı, ilgili kaynakların yoğunluğu ve konunun İslam'ın doğuş ortamıyla doğrudan bağlantısı nedeniyle Hicaz bölgesiyle sınırlıdır.¹

İslam'ın doğduğu dönem ve coğrafyada toplumsal yapı temel olarak kabile eksenli bir düzene sahipti. Kabile toplulukları içerisinde grupların *sarîh*² (asil) üyelerine ek olarak iki farklı gruptan, köleler ve bağımlı kişiler olmak üzere, oldukça farklı sınıflardan fertler yer almaktaydı. Bunlardan, bağımlı olarak ifade ettiğimiz “*mevâlî*” topluluğu, farklı değerlendirme ve tasnifler olmakla birlikte,³ kendi içerisinde iki kısımda değerlendirilmekteydi. Birinci grubu kölelikten azat edilen ve hür olarak yaşayan eski köleler

¹ Cahiliye dönemi velâ uygulamalarının geniş bir değerlendirmesi için bakınız: Mahmûd Mikdad, *el-Mevâlî ve nizâmü'l-velâ mine'l-cahiliyye ila evahiri'l-âsri'l-Ümevi*. (Dımaşk: Dârü'l-Fikr, 1988). Hz. Peygamber dönemi uygulamaları için ayrılan bölümü için bakınız: Erkoç, Murat. “İlk Dönem Arap Toplumunda Mevâlî Anlayışı”. *Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi* VII/25 (2020), 170-183.

² Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfî İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab* (Beyrût: Dâru Sâdir, 1993), 2/509; Muhammed b. Muhammed b. Abdurrezâk ez-Zebîdî, *Tâcu'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs* (Beyrut: Dâru'l-Hidâye, 1984), 6/533.

³ İhsan Nass, *el-Asabiyyetü'l-Kabelliyye ve Eseruhâ fi's-Şi'ri'l-Ümeviyye* (Beyrut: Darü'l-Yakaza, 1964), 509.

oluştururken, ikinci grubu ise hür Araplar oluşturmaktaydılar. Bu kimseler kabile liderinin ya da etkili kabile üyelerinin koruması altında yaşayan bireylerdi.⁴ Hak ve hukuk bakımından kabilenin asil üyesi ile *mevlâsı* arasında farklar vardı. Savunma ve saldırı durumlarında kabileyle birlikte savaşmak durumunda olan anlaşmalılar hiçbir zaman kabilenin asil üyesi ile bir tutulmazlardı ve kimi zaman rahatsız edici ayrımcılıklara bile maruz kalırlardı. Söz gelimi onların diyeti sarıh kabile üyesinin diyetinin yarısı kadardı.⁵ Ayrıca asil kabile üyelerinden birisinin öldürdüğü mevaliden bir şahıs için intikam olarak asil kimsenin öldürülmesi yerine kan parası alınması tercih edilmekteydi.⁶

Topluluğa sonradan dahil olan üyeler, gerek zayıflıkları dolayısıyla farklı bir kabilenin kolu olarak topluluk halinde gerekse bireyler olarak kabileye dahil olsunlar, her durumda kendi topluluklarıyla olan geleneksel dayanışma ilişkileri kesilmektedir. Nesep olarak farklı olsalar da artık elde ettikleri hak ve sorumluluklar bakımından yeni topluluğun üyesi olarak yaşamaktadırlar. Ancak dahil oldukları yeni toplumun fertlerinden asla üstün bir yer elde edemezler, onlarla eşit sayılmazlardı.⁷ Hilf anlaşmasıyla bir arada yaşamaya başlayan kimselerin zamanla birbirlerine karışıp aynı ortak isimle anıldıkları görülse de esas olan topluluğa anlaşma yoluyla katılan kimselerin asil üyelerden ayrı tutulmaları idi. Gerek topluluk olsun gerek birey olsun topluluğa katılanların kendi aidiyetlerini korumaları beklenirdi. Zamanla tam olarak farklı toplulukların kaynaşıp tek yapı halini almaları görülse de beklentileri bu değildi.⁸ Gerek azat edilmeleri yoluyla gerekse farklı anlaşmalarla toplumun bünyesinde onlarla bir arada yaşayan ama herhangi bir şekilde anlaşma yapmamış kimselerin varlığı da söz konusu idi. Bağımlı ve anlaşmalı birey ve toplulukların birbirlerine karşı kabile hukukunun belirlediği sorumluluklar bu nevi bitişik yaşayanlar için söz konusu değildi.⁹

İslam öncesinde kabilelerin ve fertlerin *hulf* ve *civâr*¹⁰ uygulamalarıyla çok farklı alanlarda kazanımlar elde ettiklerini görüyoruz. Bu uygulamalar asıl olarak kabile düzeninin bir parçası ve onun bir enstrümanı olsalar da dar topluluk dayanışmasını aşan daha çok dışarıya açılımcı ve farklı toplum kesimlerinin bir arada yaşamalarına olanak veren bir mahiyete sahipti. Asıl öncelikleri kişi ve toplulukların can ve mal güvenliklerini garanti altına almak olan bu anlaşmaların geniş kapsamda bir şehrin ve bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına olanak sağladığına en güzel örnek Mekke'dir. Mekke düzeni büyük ölçüde kendi içerisindeki *hulf* anlaşmaları ve civar bölgelerdeki kabilelerle yapılan çeşitli anlaşmaların sağladığı imkanlardan faydalanarak varlığını sürdürmüş ve güçlü kalabilmiştir.¹¹

İslam öncesi Arap kabile yapısında anlaşmalarla, daha çok güvenlik ve saldırılara karşı koymak, karşılık olarak yeni saldırılar gerçekleştirmek bağlamında oluşan birliktelikler temelde üç farklı nitelikte değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi, geçici bir süre için savaş, ticaret ve benzeri hedeflerle yapılan anlaşmalı birlikteliklerdir. İkincisi, eşit seviyede

⁴ W. Robertson Smith - Ignác Goldziher, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, ed. Stanley Arthur Cook (London: A. and C. Black, 1907), 48.

⁵ Nass, *el-'Asabiyyetü'l-Kabeliyye ve Eseruhâ fi's-şî'ri'l-Ümeviyye*, 66.

⁶ Ella Landau-Tasseran, "The Status of Allies in Pre-Islamic and Early Islamic Arabian Society", *Islamic Law and Society* 13/1 (2006), 26.

⁷ İbn Haldûn Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed el-Mağribî et-Tûnisî, *Tarih İbn Haldûn* (Beirut: Dar el-Fikr, 2001), 1/169.

⁸ Landau-Tasseran, "The Status of Allies in Pre-Islamic and Early Islamic Arabian Society", 8-9.

⁹ Ella Landau-Tasseran, "Alliances among the Arabs", *Al-Qantara: Revista de Estudios Árabes* 26/1 (2005), 154.

¹⁰ İbn Manzûr, *Lisânü'l-'Arab*, 4/153.

¹¹ Mahmood Ibrahim, "Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca", *International Journal of Middle East Studies* 14/3 (1982), 336, 346.

güce ve değere sahip olanlar ya da birbirlerine yakın olan topluluklar arasında uzun süreli olarak devam etmek üzere yapılan anlaşmalarla oluşan birlikteliklerdir. Bir diğeri ise bir anlamda sığınma olarak da değerlendirilebilecek olan civâr, velâ ve benzeri bağımlılık anlaşmaları olarak değerlendirilen birlikteliklerdir.¹²

1. Civâr Mevlâlığı

Çeşitli nedenlerle kişilerin korunma talebinde bulunma durumlarına isticâre denirken koruma altına giren kişilere câr denilmektedir.¹³ Kişinin kendi kabilesi dahilinde de olsa, adam öldürme ve benzeri suçları işlemesi durumunda, onun suçunun tolere edilmesi beklenmezdi. Genellikle kendi topluluğundan birisini öldüren kişinin kabilesiyle ilişkisi kesilir ve başka topluluklara sığınması söz konusu olurdu. Aynı şekilde farklı bir kabileden de olsa adam öldüren kişi öldürüleceği düşüncesiyle kaçıp başka topluluklara sığınabiliyordu.¹⁴ Diğer yandan kişinin kendi kabilesinden dışlanmasını gerektirecek davranışlarda bulunması, örneğin sürekli zevk ve eğlence peşinde sefih bir hayat yaşamayı tercih etmesi gibi durumlarda da kabilesiyle ilişkisinin kesildiği ilan edilirdi. Bu kimseler de korunma isteğiyle başka kabilelere başvurduğunda ekseriyetle korunma imkânı bulurlardı. Aynı şekilde birey ya da toplulukların daha başka nedenlerle de korunma talebinde buldukları vaki olmaktadır. Zayıf düşen ve kendi güçleriyle güven içerisinde yaşamlarını sürdüremeyecek durumda olan zayıf topluluklar daha güçlü bir kabileye sığınabilmekteydi. Yine bireysel sığınma durumlarından bir tanesi de evlilik yoluyla gerçekleşirdi. Kişi bir kabileden evlenir ve onların içinde kalırsa onun statüsü de civâr ilişkisi olarak değerlendiriliyordu. Benzer bir durum ise anne ve babaları farklı kabilelerden olan kimseler için söz konusu olmaktadır. Eğer anne eşinin kabilesiyle değil de kendi kabilesiyle yaşıyorsa onun çocukları için de benzer prosedür geçerli olmaktadır.¹⁵

Geleneksel anlayışa göre herhangi bir kişi bir kimsenin yaşam alanına girdiğinde, onun babasının ya da başka bir yakınının mezarının başında durduğunda, kişinin çadırına boş zamanında bile olsa sığındığında ve misafir olup yemeğini paylaşması durumunda koruma alır, kendisine dokunulmazdı. Bu durum ayrıca şifahen etrafa ilan edilir ve sığınmacı alan kişi kan davası nedeniyle kaçmışsa onun peşinde olanlara karşı korunurdu. Koruma veren kendi canı pahasına bile olsa yükümlülüğünü yerine getirmek durumundaydı. Normal şartlarda bir yabancı mal ve canını kendileri için mubah gören bedeviler için misafirperverlik çok farklı bir yere sahipti. Tek başına da olsa bir kişi ya da topluluğa misafir olarak gelen kişi dokunulmazdı. Ona karşı olabildiğince cömert ve hürmetli davranılırdı. Korunma amacıyla gelen kişi de buna benzer şekilde karşılanmaktadır. Farklı durumda tutsak olarak ele geçirip köle olarak kullanılacak bir şahıs koruma talebiyle geldiğinde, uğruna ölümün göze alındığı misafir olmaktadır.¹⁶

Koruma altına giren ve koruyucu arasındaki ilişki farklı şartlara göre değişiklik gösteren bir tabiata sahiptir. Kimi zaman tamamıyla geçici bir koruma ilişkisi kurulurken kimi zaman

¹² Andrew Marsham, *The Ritual of Accession in Early Islam* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008), 28.

¹³ Zebîdî, *Tâcu'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs*, 10/477-481; İbn Manzûr, *Lisânü'l-'Arab*, 4/153-156.

¹⁴ Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineverî, *el-Mesâ'il ve'l-ecvibe fi'l-Hadîs Ve'tefsîr* (Şam: Dar-u İbn-i Kesir li't-Tabâa li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1990), 1/107.

¹⁵ William Robertson Smith, *Lectures on the Religion of the Semites. First Series. The Fundamental Institutions. New Edition Revised Throughout by the Author* (London: a. And Ch. Black, 1901), 50; Michael James Langley Hardy, *Blood Feuds and the Payment of Blood Money in the Middle East*, 1963, 20.

¹⁶ Nass, *el-'Asabiyyetü'l-Kabiliyye ve Eseruhâ fi's-Şi'ri'l-Ümeviyye*, 86.

durum, geçerliliği zamana bağlı olmaksızın sürgit devam eden ve hatta miras yoluyla evlatlara da geçen bir hal alabilmekteydi. Bazı durumlarda koruma veren kişi koruması altında olanla uzun zaman içerisinde akrabalık ilişkisi içerisine girmiş olsa bile ilişkisini kesme eğilimine girebilmektedir. Civâr kurumunun işleme ilişkinin topluluğa ilan edilmesiyle başlarken aynı şekilde sonlandırılması da ilanla gerçekleştirilmektedir.¹⁷

İşleyiş ve kapsam bakımından civâr uygulamasının sınırlı olduğu görülmektedir. Kendisine civâr hakkı verilen kişinin koruma verenin dahil olduğu toplulukla ilişkisi çoğunlukla geçici olmaktadır. Bu kişiler toplumun bir ferdi olmaktan çok o toplumdan yardım alan misafir olarak değerlendirilirler. Câr kendisine güvence veren kişiyle aynı durumu paylaşır, bu güvenin verdiği rahatlığı yaşar.¹⁸ İlan edilerek topluma duyurulan civâr ilişkisi tarafların isteğiyle sonlanabilmekteydi. Bu yönüyle de her ne şartta olursa olsun devam eden bir anlaşma değildir. Tâif dönüşü Mekke'de müşriklerin kendisini öldüreceğinden endişe eden Hz. Peygamber'in koruma isteğine olumlu cevap veren Mut'im b. Adî'nin bunu ilan edip koruma vermesi o dönem için bu uygulamanın sağladığı katkıları göstermesi yönünden değerlidir.¹⁹

Civâr kurumunun işleyişi bakımından *Ficâr savaşları*²⁰ bağlamında bizlere ulaşan bilgiler oldukça değerlidir. Benî Kinâne ve Benî Kays arasındaki anlaşmazlıkların sebep olduğu ama anlaşmalı olmaları nedeniyle Kureyş kabilesinin de dahil olduğu bu savaşın çıkış sebebi civâr verme bağlamında gelişen tartışmalar ve neticesindeki öldürme olaylarıdır. Rivayetlerde aktarıldığına göre Harb b. Ümeyye, Berrâd b. Kays'a Mekke'de koruma vermiştir. Onun koruması altındayken Berrad, Hüdeyl kabilesinden Haris adındaki bir şahsı öldürmüştür. Bu durumda Harb b. Ümeyye, Berrad'a verdiği korumayı (civârı) kaldırmış ve arkasından Berrad, Numan b. Münzir'e katılmıştır. Sonrasında Numan b. Münzir'in kervanı için verilecek/verilen civârla ilgili olarak gelişen olaylarda Berrad tekrar bir öldürme olayına karışır ve savaş patlak verir.²¹ Aktarılanlardan civâr ilişkisini değerlendirdiğimizde verilen korumanın bazı şartlara bağlı olduğu, koruma veren kişinin istediğinde koruma altında olanı korumasından çıkarabileceği görülmektedir.

Bir kabileye ya da kişiye sığınan şahısla girilen "civâr" ilişkisi oldukça ciddi şekilde gerçekleştirilen sözleşme ve yeminle başlatılmaktaydı. Bu nedenle "câr" yerine yeminleşmekten mülhem olarak "halîf" ya da "hilf" (çoğulu "hulefa" ve "ahlaf") da denilmektedir.²² Sözleşme için yapılan yeminin, "kasâme"²³ olarak adlandırılan dini bir ritüelle tanrı adı anılarak yapılmaktaydı. Sözleşmede kan motifinin de önemli bir yeri olduğu görülüyor. Kişi açısından bu anlaşmaların kapsamı farklı şekillerde değerlendirilebilse de asıl

¹⁷ Smith, *Lectures on the Religion of the Semites. First Series. The Fundamental Institutions. New Edition Revised Throughout by the Author*, 51.

¹⁸ Akira Goto, "An Aspect of Arab Society of the Early Seventh Century", *Orient* 12 (1976), 77.

¹⁹ Ahmet Önkâl, "Civâr", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 16 Şubat 2023).

²⁰ Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyârî el-Meâfirî el-Basrî el-Mısırî. İbn Hişâm, *es-Siretü'n-Nebeviyye* (Beyrut: Darü'l-Kitâbi'l-Arabi, 1990), 2/184-187; Ella Landau-Tasserón, "The Sinful Wars, Religious, Social, and Historical Aspects of Hurûb al-Fijâr", (1986), 37-59.

²¹ İbn Vazıh Ahmed b. İshak b. Ca'fer el-Ya'kübi, *Tarihü'l-Ya'kübi* (Beyrut, 2010), 1/337.

²² ez-Zebîdî, *Tâcu'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs*, 23/158; Smith, *Lectures on the Religion of the Semites. First Series. The Fundamental Institutions. New Edition Revised Throughout by the Author*, 54.

²³ Ali Bardakoğlu, "Kasâme", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 16 Şubat 2023).

olarak yapılan sözleşmeyle kabilesi tarafından dışlanarak korunmasız bırakılan kişi kendisine koruma verenin evladı sayılır ve diğer kabile fertleriyle birlikte korunma imkânı elde ederdi.²⁴

Hız. Peygamber'in Medine toplumu için akdettiği sözleşme kendisine civâr verilen kişinin bu ilişkiyi sonlandıracak bir suç işlemediği sürece civâr veren kişiyle aynı haklara sahip olduğunu açık şekilde tasdik ediyor. Yine aynı belgede kadınlara civâr verilebilmesi için onun ailesinin izninin olmasını şart koştuğunu görmekteyiz.²⁵ Farklı topluluklardan kişilere koruma verme geleneğinin Hız. Peygamber'in Medine'de kurduğu yeni düzende de devam ettiği görülmektedir. Topluluğa dahil gruplar ve genel olarak bütün fertler koruma verme hakkına sahiptiler.²⁶ Kureyş'le olan düşmanlık dolayısıyla Medine toplumundan herhangi birisinin Kureyşlilerden (topluluğun düşmanı olan kimselere) olan bireye koruma vermesi yasaklanmaktadır. Kadınlara koruma verilmesi için aile izninin gerekliliği de sayılmazsa yeni kurulan İslâmî düzende civâr kurumunda büyük bir değişiklik gözlenmez.²⁷

Tevbe sûresinin 6. ayeti, öncesi ve sonrasında müşriklerin inanışları üzerinde kaldıkları sürece onlara saldırılacağını ve görüldükleri yerde öldürülmelerini emreden ifadeler yer alıyor. Haram aylar çıkıncaya kadar kendilerine süre verilen bu müşriklerden anlaşmalı olanlara ise yapılan anlaşmanın bitimine kadar süre verildiği belirtilirken ilginç bir şekilde 6. ayet civâr isteyerek Müslümanlara yaklaşan kişiye dokunulmazlık verilmesini önermektedir. Açıkça ayetin geleneksel civâr uygulamasını dini amaçlar dahilinde sürdürdüğünü görmekteyiz. Buna göre civâr verilen kimse belirli bir süre Müslümanların arasında güvenlik içerisinde kalacak, Müslümanlık hakkında bilgi edinecek ve güvenlik içerisinde gitmek istediği yere ulaşması için kendisine yol verilecektir.²⁸

2. Hilf Mevlâlığı

Civâr geleneği sığınma ve korunmayı esas alan örfi bir sözleşme ve daha çok koruma verenin sorumluluk altına girdiği bir uygulama iken, hilf uygulaması biraz daha farklı değerlendirilmektedir. Civâr ilişkisi hilf²⁹ uygulamasına nazaran biraz daha bireysel düzeyde ve sığınma amaçlı uygulanmaktadır. Hilf daha çok topluluklar arasında akdedilen kurumsal bir anlaşma görüntüsü sunmaktadır.³⁰ Bu anlaşma bazen iki ya da daha fazla kabile arasında olurken bazen de farklı kabileden bir topluluğun başka bir kabileyle yaptığı anlaşma şeklinde gerçekleşebilmekteydi.

Bölgede yaşayan kabilelerin birbirlerine karşı bakış açılarını göz önüne aldığımızda farklı düzenleme ve uygulamalar olmaksızın onların yaşadıkları bölgelerde yaşamın sürdürülebilmesinin imkânsız olduğu sonucuna varabiliriz. Kendisi dışında her şeyi düşman

²⁴ Ebû Muhammed Abdullâh b. Muhammed b. Sa'îd b. Sinân el-Hafâcî el-Halebî İbn Sinân el-Hafâcî, *Sırru'l-Fesâhe* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1982), 1/53; Smith, *Lectures on the Religion of the Semites. First Series. The Fundamental Institutions. New Edition Revised Throughout by the Author*, 54.

²⁵ İbn Hişâm, *es-Siretü'n-Nebeviyye*, 2/145; Süleyman b. Eş'as b. İshak el-Ezdi Ebû Davud es-Sicistani Ebû Davud, *es-Sünen* (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 2005), 518.

²⁶ Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World: An Important Document of the Time of the Holy Prophet* (Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf, 1975), 12.

²⁷ Julius Wellhausen, "Muhammad's Constitution Of Medina", *Mohammed en de Joden te Medina*, 1975, 131; Ayrıca bk. Arafat Madi Shoukri, *Refugee Status in Islam: Concepts of Protection in Islamic Tradition and International Law* (I.B. Tauris & Co Ltd, 2011).

²⁸ Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî el-Bağdâdî et-Taberî, *Câmiü'l-Beyân fî Tefsiri'l-Kur'ân* (Daru Hicr, 2001), 11/346-348.

²⁹ Ebû Mansûr Muhammed b. Aḥmed b. el-Herevî el-Ezherî, *Tehzîbu'l-Luḡa* (Beyrut, 2001), 5/44; Nadir Özkuyumcu, "HİLF", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 17 Şubat 2023).

³⁰ Cevâd Ali, *el-Mufassal fî Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm* (Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melayin, 1980), 4/370.

gören ve başkalarına saldırmayı geçim aracı olarak değerlendiren bir yapının bazı araçlarla sınırlandırılması elzemdi. Bu sınırlandırmalar hilf müessesesi aracılığıyla gerçekleşen denge düzeniyle mümkün olmaktadır. Birçok farklı neden ve amaç için gerçekleşen bu anlaşmaların birbirlerinden farklı uygulama şekilleri mevcuttu. Kabileler arası rekabet ve kan davaları da hilf anlaşmalarının yapılmasının nedenleri arasında yer almaktadır.³¹

Hilf uygulaması, tarafların kemiyeti ve keyfiyeti bakımından geniş bir kapsama sahiptir. Cahiliye Arapları kişiler arasında hilfler akdedip bunu etrafa duyururken aynı şekilde sayıları farklılaşan akraba toplulukları ve kabilelerin de farklı topluluk ve kabilelerle anlaşmalar yapıp bunları ilan ettikleri görülüyor. Ayrıca birey ve toplulukların kendi aralarında yaptıkları anlaşmalardan başka iki ya da daha fazla kabile kütlelerini bağlayan anlaşmalar da yapılıyordu.³² Saldırlara karşı ortak savunma, savaflara ortak katılım ve kimi zaman saldırmazlık gibi konular bu anlaşmaların gayesini³³ oluştururken bazen ekonomik ve başkaca amaçlar için de anlaşmaların yapıldığı görülmektedir. Bu anlaşmalar yapılış amaçlarının gereklerine göre sınırlı zaman dilimlerinde geçerli olabildikleri gibi uzun zaman aralıklarında geçerli anlaşmalar da olabilmekteydi.³⁴ Mekke ve civarında yaşayan kabilelerin güvenlik amacıyla ortaklaşa vardıkları anlaşma bunlardan bir tanesidir. Tarihçiler arasında ismi üzerinde yapılan spekülasyonlarla anlaşmalı toplulukların Arap olmadıkları ileri sürülmüş olsa da görülen o ki *Ehâbîş*³⁵ anlaşmasının Arap toplumsal/siyasal yaşamının geleneği içerisinde yer alan hilf uygulaması olduğu görülüyor. Bu anlaşma dolayısıyla ki Kureyş'in katıldığı çatışma ve savaflarda bu topluluklar da hazır bulunmuşlardır. Kureyş'in Hz. Peygamber'e karşı mücadelesinde de onların aktif desteklerine şahitlik ediyoruz. Uhud Savaşı'nda Kureyş'le beraber savaşa katıldıkları görülüyor.³⁶

Civâr ilişkisinde olduğu gibi zayıf düşmüş, korunma ihtiyacı olan bir kabile ya da topluluğun daha güçlü bir kabileye gelerek onun tarafından güvenceye alınması şeklinde gerçekleşen anlaşmalar da söz konusuydu. Zayıf kabilelerin kendi başlarına saldırılardan korunmaları, varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildi ve daha güçlü kabilelerle anlaşmalar yaparak hayatta kalmak durumundaydılar. Zira güçlü anlaşması bulunmayan küçük kabilelere saldırılmasının önünde hiçbir engel yoktu.³⁷ Bu durumda yapılan anlaşma eşitler arasında olmayıp daha çok küçük olanın bir nevi büyük olana katılımı şeklinde gerçekleşebiliyordu. Pozisyon olarak korunma talebiyle gelen topluluk alt bir sınıf olarak değerlendirilmekte asla anlaşma yaptığı kabileyne aynı konumda değerlendirilmemektedir. Zaman içerisinde küçük grup kendi bağlı bulunduğu ana gövdeden uzaklaşıp içinde yer aldığı kabileyne bütünleşip kendi ayrı kimliğini yitirebilmektedir. Arap toplumunda yaygın olan bu tür hilf ile bazen bir kabilenin çok farklı kabilelerden grupları içine alıp onları bünyesinde erittiği, birleşik kabile diyebileceğimiz toplulukların olduğu görülebilmekteydi. Bu durumda

³¹ Adnan Demircan, *İslam Tarihi'nin İlk Döneminde Arap- Mevali İlişkisi* (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 18.

³² Landau-Tasseron, "Alliances among the Arabs", 147.

³³ Ebû'l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed el-Mervezî es-Sem'ânî, *Tefsîru'l-Kur'ân* (Riyad: Dâru'l-Vatan, 1997), 1/105.

³⁴ Cevâd Ali, *el-Mufasssal ft Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm*, 4/372.

³⁵ Mehmet Ali Kapar, "Ehâbîş", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 17 Şubat 2023).

³⁶ Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Yesâr b. Hıyâr el-Muttalibî el-Kureşî el-Medenî, *es-Siretü'n-nebeviyye* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2004), 1/235; Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Eslemi el-Vâkıdî, *el-Megâzî* (Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1984), 1/203; Yaşar Çelikkol, *İslâm öncesi Mekke* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014), 134-140.

³⁷ Cevâd Ali, *el-Mufasssal ft Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm*, 4/373.

ana kabile gövdesine ait üyelerle sonradan kabileye iltihak edenlerin hukuk olarak eşitlendiklerini görmekteyiz.³⁸

Her konuda eşit hak ve sorumluluklara sahip olmak üzere iki farklı kabilenin kendi güvenlikleri için savaş durumlarında yaptıkları geçici bir hilf türü de bulunuyor. Kabilelerin birleşmeleri hem savunma hem de saldırı durumlarında ortak hareket etmek üzere kendi yaşam bölgelerinde hem kendi canları hem de sahip oldukları şeylerin güvenliğini sağlamak üzere idi. Kimi zaman çok ani durumlarda gelişen savaşlar için gerçekleşen bu anlaşmalar çatışmaların sonlanması ile geçerliliklerini yitirmekteydi. Geçici bir zaman dilimi için akdedilen anlaşmalardan farklı olarak kalıcı hilfler de vardı. Her ne kadar taraflardan birinin istediğinde ayrılması mümkün olan anlaşmalar olsa da bunlar için başlangıçta bir zaman sınırlaması söz konusu değildir. Bu tür anlaşmalar dışarıdan gelecek tehlikeye karşı korunmayı garanti ederken karşı saldırılar için de güç birliğini garanti ediyordu. Ayrıca kabile üyeleri daha geniş bir alanda güvenlik içinde hareket etme olanağına kavuşuyordu.³⁹ Kureyş'in gerçekleştirdiği Ehâbîş hilfi dayanışma için yapılan ittifaklardandır. Abdümenât b. Kinâne, Huzâa'dan Benî Mustalik, Hevn b. Huzeyme kendileriyle anlaşma yapılanlardandır.⁴⁰ Abdümenâf b. Kusay kabilesini güçlendirdiğinde Huzâa ve Hâris b. Abdümenât b. Kinâne'nin talepleri üzerine onlarla hilf yaparak güçlerini birleştirdi. Bu anlaşma Kâbe'ye el sürülerek Allah adına yapılan yeminle başta katl olmak üzere Mekke'de haram bölgenin ve Haram ayların hürmetini gözetmek üzere gerçekleşti.⁴¹ Ehâbîş ittifakında önemli bir husus yine diyet paralarının (التعاقل) ortaklaşa ödenmesi noktasında anlaşılmasıdır.⁴²

Kabilelerin kendi alt kolları arasında da hilfler gerçekleştirilmekteydi.⁴³ Bu bağlamda Kureyş'in İslam öncesi akdettiği önemli üç sözleşme tarihçiler tarafından kaydedilmiştir. Bunlar: *Hilfü'l-mutayyebîn*, *Hilfü'l-ahlâf*⁴⁴ ve *Hilfü'l-fudûl*'dür.⁴⁵ İlk iki hilf Kureyş'in atası Kusay b. Kîlab'ın Mekke idaresi ve hizmetleri için evlatları arasında yaptığı taksim konusunda daha sonra baş gösteren anlaşmazlık üzerine girilecek çatışmanın öncesinde savaş durumunda her ne olursa olsun birbirlerini terk etmeyecekleri, birlikte savaşacakları üzerine ant içerek gerçekleştirilmiştir. İçerisinde güzel koku bulunan bir çanağa el batırılarak gerçekleştirilen *Hilfü'l-mutayyebîn*'e Benî Hâris b. Fihri, Abdümenâfoğulları, Benî Esed, Benî Zühre ve Benî Teym b. Mürre dahil olurken; Benî Mahzûm, Benî Sehm, Benî Cumah ve Benî Adî b. Kâ'b ve Abdüddâroğulları *Hilfü'l-ahlâf*'ı oluşturdular.⁴⁶ Ya'kübî, *Mutayyibîn*'den bahsederken onların ödenecek diyet paralarını paylaşma konusunda da anlaşmalarını aktarıyor.⁴⁷ Mekke'ye ziyaret, ticaret ve benzeri amaçlarla gelen kişilere yönelik gerçekleşecek haksız tutumların

³⁸ Nass, *el-'Asabiyyetü'l-Kabeliyye ve Eseruhâ fi'ş-şî'ri'l-Ümeviyye*, 88-89.

³⁹ Ya'kübî, *Tarihü'l-Ya'kubî*, 1/292; Nass, *el-'Asabiyyetü'l-Kabeliyye ve Eseruhâ fi'ş-şî'ri'l-Ümeviyye*, 90.

⁴⁰ Ahmed b. Yahyâ b. Câbir el-Belâzurî, *Ensâbu'l-Esrâf* (Beyrût: Dâru'l-Fikr, 1996), 9/52; Ebû Ca'fer Muhammed b. Habîb el-Bağdâdî ibn Habîb, *el-Munemmak fî Ahbâri Kureyş* (Beyrut: Âlemu'l-Kutub, 1985), 229.

⁴¹ Ya'kübî, *Tarihü'l-Ya'kubî*, 1/292.

⁴² Abdümelik b. Huseyn b. Abdümelik el-Mekkî el-İsâmî, *Samtu'n-Nucûmi'l-Avâlî fî Enbâi'l-Evâli ve't-Tevâlî* (Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1998), 1/236.

⁴³ Ya'kübî, *Tarihü'l-Ya'kubî*, 1/338; Landau-Tasseron, "Alliances among the Arabs", 151.

⁴⁴ Hüseyin Algül, "Hilfü'l-Mutayyebîn", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 17 Şubat 2023).

⁴⁵ Muhammed Hamîdullah, "Hilfü'l-Fudûl", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 17 Şubat 2023).

⁴⁶ İbn Hişâm, *es-Siretü'n-Nebeviyye*, 1/149-151.

⁴⁷ Ya'kübî, *Tarihü'l-Ya'kubî*, 1/338.

engellenmesi ve telafisi için Kureyş'ten Benî Hâşim, Benî Muttalib, Benî Zühre, Benî Teym ve Benî Esed'in bir araya gelerek oluşturdukları dayanışma anlaşması ise Hilfü'l-fudûl'dur.⁴⁸

Bireyler arasında yapılan hilfler de söz konusu idi ki bunların diğerlerine benzer olmakla birlikte bazı bireysel özellikler taşıdığını görmekteyiz. Bu nevi hilflerin de akdedilme gerekçelerinin en başında kişilerin can güvenliklerini korumak, kendilerine yönelik saldırılara karşı ortak bir güç oluşturmak, geçmişten kalan ya da yeni oluşacak kan davalarında ortaklaşa intikam almak için birlikte hareket etmek önemli saiklerdir. Ayrıca çatışmaların sonlanmasında etkin bir yeri olan kan paralarının ödenmesi noktasında da halîflerin ortaklaşa hareket ettikleri ödenecek yüklü miktarların aralarında paylaşıldığı görülmektedir. Nisâ sûresi 33. ayetin tefsirinde klasik yorumcular vefat eden kişinin mirasından onun halîfine de miras verilmesi konusunu değerlendirirken ayette işaret edilen ahidleşmenin genel olarak ortak içerikle de olsa farklı versiyonlarını aktarmaktadırlar. Bireyler için ne anlama geldiğini izah etmeye çalıştığımız konuları özlü bir şekilde temellendiren bu yeminlerden bir tanesi şöyledir: “Kanım kanındır; intikamı alınmamış kanım senin intikamı alınmamış kanındır; savaşım savaşındır; barışım barışındır; sen bana varis olacaksın ben de sana varis olacağım; sen benim için kan diyeti ödeyeceksin ben de senin için diyet ödeyeceğim.”⁴⁹ Yemin metnindeki “hedmî hedmuke” (هَدْمِي هَدْمُكَ) ifadesinin izahında öncelikli olarak dikkat çekilen husus halîflerin birbirlerinin intikamını alma noktasında kesin bir taahhüt altına girdikleri ve her yönüyle birbirlerinden olduklarıdır. Tıpkı kendi öz akrabalarının, kardeşlerinin ve amcaoğullarının vesaire kanlarını talep ettikleri gibi halîf oldukları kimselerin de kanını talep etmek durumundadırlar.⁵⁰ Yemin metninde geçen halîflerin birbirlerine mirasçı olma durumlarında alacakları miras payının gelenekte terekenin altında biri olduğu bilgisi aktarılmaktadır.⁵¹

Taberî aktardığı hadislerle özellikle İslam öncesi yapılan hilf uygulamalarının oldukları haliyle İslami dönemde de kabul gördüklerini ifade etmektedir. Ancak o bu hilflerin yenilerinin yapılmasının, aktardığı hadislerde yapılan vurgulardan da anlaşıldığı şekliyle uygun olmadığını ama söz konusu bu anlaşmaların gereği olarak halîflerin birbirlerine mirasçı olacaklarına dair hükmün nesh edilmediğini, aksine geçerliliğini sürdürdüğünü ifade etmektedir.⁵² Ahzâb sûresinin 6. ayeti Medine'deki kardeşleştirme anlaşmasının sonucu olarak tarafların birbirlerine mirasçı olmalarını sonlandırırken akrabalığı miras hususunda esas alınması gereken durum olarak ifade etmektedir. Ayette geçen “*Ancak mevlâlarınıza bir iyilik yapmanız başka*” ifadesi mevlâlara dönemin örfüne uygun olarak, mirastan pay verilmesini salık vermektedir.⁵³

Hilf uygulaması işlevsel, pratik değerinin ötesinde ritüelleri de olan dini bir anlaşma olarak görülmektedir.⁵⁴ Kabilelerin her birinin, kendi içlerinde kan bağıyla bağlı akraba toplulukları olarak, yabancı kabilelerle yaptıkları iş birliği anlaşmaları akdedilirken dini bir

⁴⁸ Ya'kübî, *Tarihü'l-Ya'kubî*, 1/338; İbn Hişâm, *es-Siretü'n-Nebeviyye*, 1/153-163; Ebû'l-Kâsım Abdurrahman b. Abdullâh b. Ahmed. *es-Suheyli, er-Ravd'ul-Unf fi Şerhi's-Sireti'n-Nebevîyye* (Beyrût: Dâru İhyâ'i't-Turâsi'l-Arabî, 2000), 45-54.

⁴⁹ Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Ensârî el-Hazrecî el-Kurtubî, *el-Câmi' li-Âhkâmi'l-Kur'ân* (Kahire: Dâru'l-Kutubi'l-Mısriyye, 1964), 166.

⁵⁰ el-Ezherî, *Tehzîbu'l-Luğa*, 7/123; İbn Manzûr, *Lisânü'l-'Arab*, 12/604.

⁵¹ İbn Sinân el-Hafâcî, *Sırru'l-Fesâhe*, 1/388.

⁵² Mukâtil b. Suleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî Mukâtil b. Suleymân Ebû'l-Hasen, *Tefsiru Mukâtil b. Süleymân* (Beyrut: Müessesetü't-Târihi'l-Arabî, 2002), 1/369; et-Taberî, *Câmiü'l-Beyân fi Tefsiri'l-Kur'ân*, 6/680-687.

⁵³ et-Taberî, *Câmiü'l-Beyân fi Tefsiri'l-Kur'ân*, 19/14-23; Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm el-Cu'fî el-Buhârî, *Şaḥîhu'l-Buḥârî* (al-Riyad: Baytü'l-Efkâr al-Düveliyye li'n-Neşr, 1998), 468.

⁵⁴ Cevâd Ali, *el-Mufassal fi Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm*, 4/371.

tören yaptıklarına şahitlik edilmekteydi.⁵⁵ Öncelikle anlaşmaya varacak taraflar kendilerince kutsal sayılan yerlere gitmekteydiler. Bu yerler onların adaklarını sundukları putlarına ait bir tapınak ve benzeri kutsal mekanlardı. Mekke'de yapılan anlaşmaların Kâbe'ye gelinip ona el sürülerek gerçekleştirildiği görülüyor. Panayırarda geniş toplulukların huzurunda yapılanlar da vardı. Bir diğer ritüel de anlaşma yapan taraflar ellerini içinde genellikle kan olmak üzere, esans, şarap ve benzeri değerli sıvıların olduğu bir kaba batırarak yemin ediyorlardı. Yeminler için kalıplaşmış, ritüel halini almış yemin metinlerinin kullanıldığı görülmektedir.⁵⁶ Hilf ahidleşmelerinde görülen diğer bir uygulama ise ateş üzerine yemin etmektir. Yanan ateşe atılan tuz ve sülfürle birlikte yapılan yeminde, ateşin, tarafların anlaşmaya aykırı davranışları durumunda onları cezalandıracağına inanılmaktaydı.⁵⁷

Hilfler nedeniyle kan davası töresi kabile içerisindeki asıl üyelerle halifleri aynı yükümlülüklerle yüz yüze getirmekteydi. Koruyucu ve korunan kan davaları yönünden hem risklere hem de birliktelikleriyle kazandıkları caydırıcılık gücüyle sağladıkları faydalara ortak olmaktadır. Koruyucu kişi kendi halifinin öldürülmesi durumunda öldürenden halifi için intikam alma hususunda sorumluluk alırken⁵⁸ aynı şekilde halifin girdiği çatışmada hem kendisi hem de kabileden diğer fertlerin öldürülmeleri mümkün olabilmekteydi. Sıradan kabile üyelerinden farklı olarak öldürülen halif için kan parası olarak normal sarih kabile üyesine ödenenin yarısı kadar ödeme yapılmaktaydı. Bu miktar beş deveydi. Sarih kabile üyesi içinse on deve ödeme yapılmaktaydı.⁵⁹

Hilf töresinde ahde vefa göstermek bütün yemin ve sözlerde olduğu gibi Arap geleneğinde önemli bir husustur.⁶⁰ Ahidleşen bireyler ya da kabileler kendi başlarına istedikleri bir zamanda anlaşmanın gereklerini yerine getirmezlerse büyük bir hainlik yapmış sayılırlardı. Buna karşın taraflar karşılıklı olarak kendi rızalarıyla anlaşmalarını sona erdirebilirlerdi. Bu durumda tıpkı en başında anlaşma metni hazırlayıp onu ilan ettikleri gibi ayrılımlarını da kaydedip ilan ederlerdi. Kabilelerin sık sık göç ediyor olmaları ve başkaca nedenler ya da üzerinde anlaşılan konunun geçerliliğini yitirmiş olması bu anlaşmaların ilgasını doğal hale getiriyordu.⁶¹ Bireysel olarak yapılan hilflerde kişi cinayete karıştığında onunla yapılan akit sonlandırılır ve kendi kaderine terkedilirdi.⁶²

Hz. Peygamber'in Medine'de inanç temeline dayandırarak ikame ettiği düzen, Müslümanların her alanda dayanışma içerisinde oldukları toplumsal yapıyı inşa etmeyi hedeflemekteydi. Diğer yandan bu toplumsal yapı artık merkezi bir otoritenin güvenlik problemleri başta olmak üzere her konuda kendisine başvurulması gereken bir merci olduğu bir düzeni inşa etmekteydi. Medine'ye hicretlerinin hemen ardından, özellikle geçimlik

⁵⁵ Smith, *Lectures on the Religion of the Semites. First Series. The Fundamental Institutions. New Edition Revised Throughout by the Author*, 48.

⁵⁶ Cevâd Ali, *el-Mufasssal fî Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm*, 4/385; Nass, *el-'Asabiyyetü'l-Kabeliyye ve Eseruhâ fî Şi'ri'l-Ümeviyye*, 92-93.

⁵⁷ el-Ezherî, *Tehzîbu'l-Luğa*, 5/44; Cevâd Ali, *el-Mufasssal fî Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm*, 4/380.

⁵⁸ Ebû Omer Yûsuf b. Abdullâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî İbn Abdilberr, *ed-Durer fî İhtisâri'l-Meğâzî ve's-Sîyer* (Kahire: Dâru'l-Ma'ârif, ts.), 211-212.

⁵⁹ Alî b. el-Hüseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî Ebû'l-Ferec el-İsfahânî, *Kitâbü'l-Egâni* (Beyrut: Daru Sadr, 2008), 3/29-30; Ebû Ubeyd Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Herevî el-Bâşânî, *Kitâbü'l-Garîbeyn fî'l-Kur'ân ve'l-hadîs* (Mekke: Maktaba Nazar Mustafa al-Baz, 1999), 2/481.

⁶⁰ Şemsüddîn Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Osmân b. Kâymâz ez-Zehebî, *el-Kebâir* (Beyrût, ts.), 102.

⁶¹ Cevâd Ali, *el-Mufasssal fî Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm*, 4/389.

⁶² Ebû'l-Abbâs Şihâb ed-Dîn Ahmed b. Muhammed el-Kastalânî, *İrşâdu's-Sârî li Şerhi Sahîhi'l-Buhârî* (Mısır: el-Matba'atu'l-Kubrâ'l-Emîriyye, ts.), 10/66.

noktasında sıkıntıda olan Muhacirlerin ihtiyacını karşılamak,⁶³ bunun yanında yeni oluşan toplumsal yapı içerisindeki bağların güçlenmesi için Hz. Peygamber'in kardeşleştirme uygulamasını gerçekleştirdiğini görüyoruz.⁶⁴ Muhacirler ve Hz. Peygamber için Arapların geleneksel bir arada yaşama tecrübelerinde var olan uygulamalar yerine kardeşleştirme tercih edilmekteydi. Klasik sığınmacı hukukunda var olan civâr ve benzeri uygulamalar ise tercih edilmezdi.⁶⁵ Kardeşleştirme uygulaması geleneksel hilf uygulamasından farklı bir özelliğe sahipti. Hilf uygulamasında görülen sınıfsal ayrımın aksine kardeşleştirmede bireyler esas alınıyordu ve haklar konusunda ayrım söz konusu değildi. Ayrıca bu uygulamada daha çok tüm mal varlıklarını Mekke'de bırakmış olan Muhacirlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Ensarın mal varlıklarının paylaşılması söz konusuydu. Görünürdeki pratik faydalarına yönelik amacının ötesinde ayrıca kabile asabiyetini geri plana itmek, ama onun yerine inanç temelli dayanışmayı da esas almaktaydı. Muhacirler Medine'de sığınmacı olarak değil, sarih bir ferdin bütün haklarına sahip kişiler olarak değerlendirilmekteydiler.⁶⁶

Medine'de gerçekleştirilen, Ensar ve Muhacirler arasındaki kardeşleştirme uygulamasının geleneksel hilf akdi olduğu noktasında tartışmalar bulunmaktadır.⁶⁷ Hz. Peygamber'den nakledilen İslam'da hilfin olmadığına dair hadisin nakledildiği ifadelerde geçen Enes b. Mâlik'in Hz. Peygamber'in kendi evinde Ensar'la Muhacirler arasında hilf yapıldığına dair ifadesinin⁶⁸ geleneksel hilf yerine, kardeşleştirme olarak değerlendirmek gerektiği ifade edilmektedir.⁶⁹ Cahiliye döneminde hilfler daha çok çatışmalar, kan davaları, baskınlar, saldırılar, diyet ve benzeri durumlar için akdedilirken, Hz. Peygamber'in pratiğindeki *muâhât* iyilik ve yüce amaçlar için yardımlaşma temeli üzerine kurulmuştur.⁷⁰ “İslam'da hilf yoktur, cahiliyede yapılan hilfleri ise İslam daha da güçlendirmiştir.”⁷¹ ifadesinin hilf olgusuna genel anlamda İslami bakışı ve uygulamayı yansıttığını söylemek yerinde olacaktır.

Hz. Peygamber'in Muhacirler, Ensar ve Medine'de yaşayan Yahudi topluluklar arasında akdettiği metinde hilf uygulaması bağlamında oldukça dikkat çekici hususlar görülmektedir.⁷²

⁶³ Ebu'l-Ferec Abdurrahmân b. Alî İbnu'l-Cevzî, *Keşfu'l-Muşkil min Hadîsi's-Sahîhayn* (Riyâd: Dâru'l-Vatan, ts.), 1/220.

⁶⁴ İbn Hişâm, *es-Siretü'n-Nebeviyye*, 2/146; Ebû'l-Fadl Admed b. Alî el-Askalânî İbn Hacer el-Askalânî, *Fethu'l-Bârî Şerhu Sahîh el-Buhârî* (Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1959), 270-272.

⁶⁵ Ebû Abdullâh Muhammed b. Fetûh el-Hamîdî b. Ebî Nasr İbn Ebî Nasr el-Hamîdî, *Tefsîru Garîbi mâ fî's-Sahîhayn* (Kahire: Mektebetu's-Sunne, 1995), 256; Saïd Amir Arjomand, “The Constitution of Medina: A Sociolegal Interpretation of Muhammad's Acts of Foundation of the ‘Umma’”, *International Journal of Middle East Studies* 41/4 (2009), 566.

⁶⁶ Şehle Burhan Abdullah, *ed-Da'vetü'l-İslâmiyye ve hayâtü'l-bedâve munzü'l-bi'se ve hattâ hurûbi'r-ridde*, ts., 153; Ahmet Özel, “Muâhât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 17 Şubat 2023).

⁶⁷ Ebû'l-Hasen Alî b. Abdullâh es-Semhûdî, *Vefâu'l-vefâ bi ahbâri dâri'l-Mustafâ* (Beyrut: Dâru'l-Kutubu'l-İlmiyye, 1999, 1/207-208; Ebu'l-Abbâs Takiyyuddîn Ahmed b. Abdilhalîm el-Harrânî İbn Teymiyye, *Minhâcu's-Sunneti'n-Nebeviyye fî nakdi kelâmi'ş-Şî'a el-Kaderiyye* (Riyad: Câmî'atu'l-İmâm Muhammed b. Su'ûd el-İslâmiyye, 1986), 7/280.

⁶⁸ Ebû'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, *el-Câmî'u's-sahîh* (Riyad: Beytü'l-Efkâri'd-Düveliyye, ts.), 1022.

⁶⁹ İbnu'l-Cevzî, *Keşfu'l-Muşkil min Hadîsi's-Sahîhayn*, 1/220; Demircan, *İslam Tarihi'nin İlk Döneminde Arap - Mevali İlişkisi*, 21.

⁷⁰ Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdulbâkî b. Yûsuf el-Mâlikî ez-Zurkânî, *Şerhuz-Zurkânî 'alâ'l-Mevâhibi'l-Ledunniye bi'l-Menhi'l-Muhammediyye* (Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1996), 193.

⁷¹ Şemsüddîn Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Osmân b. Kâymâz ez-Zehebî, *Siyeru Alâmi'n-Nubelâ*, Kahire, Dâru'l-Hadîs, 2006, 7/576.

⁷² “Medine Vesikası”, “Medine Sözleşmesi”, “Medine Sahifesi” gibi isimlendirmelerle anılan bu sözleşmenin bizatıhi kendisinin de hilf olduğunu söylemek mümkündür. Ali Bulaç “Medine Sözleşmesi” isimli eserinde konuyu tartışırken aynı konuda kaleme aldığı eserine “Medine Sahifesi” ismini veren Hikmet Zeyveli ve onun gibi düşünenlerin sözleşmenin hilf olmadığına dair düşüncelerini irdelerken birçok yönden Hz. Peygamber'in akdettiği

Bu metinde bir Müslümanın bir kâfirle hilf yapamayacağı; bütün Müslümanların kendilerine haksızlık yapan kimselere karşı ortak hareket edecekleri, ki bu haksızlık yapan kişi onların en yakınları, evlatları bile olsa, bir kâfir için bir Müslümanın asla öldürülemeyeceği ve Müslümana karşı bir kâfirin desteklenemeyeceği; güven kaynağının Allah olduğu ve ancak onun korunma vereceği; Müslümanların ancak birbirlerinin velileri oldukları; çatışmalara katılan toplulukların birbirlerini destekleyecekleri; Müslüman birisinin akıtılan kanının bütün bir topluluk tarafından takip edileceği gibi konular yer alıyor.⁷³ Sözleşmenin genel itibarıyla kan davaları ile ilişkili olarak düzenlendiğini değerlendirmek gerekmektedir.⁷⁴

Cahiliye dönemindeki hilflerin Hz. Peygamber döneminde varlıklarını koruduklarını görüyoruz. Kur'an'ın yaklaşımı açık şekilde bu uygulamaların birer ahit olduğu ve bunlara sadık kalınmasının zorunluluğu yönündedir.⁷⁵ Maide sûresinin ilk ayetinde yer alan “*Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin*” (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ifadesi bu sözleşmelere dair Kur'an'ın yaklaşımını⁷⁶ ifade ediyorsa da sonraki süreçlerde inzal olan ayetlerde ahitleşmenin bizatihi kendisine yönelik olumsuz bir tavrın alındığına şahitlik ediyoruz. Aynı sûrenin 51. ayeti “*Ey iman etmiş olanlar! Yahudileri ve Hristiyanları veli (koruyucu, müttefik) tutmayın. Onlar, ancak birbirlerinin velisidir. İçinizden her kim onları bu şekilde veli edinirse, artık o da onlardan sayılır. Şüphesiz Allah, zulmedenler topluluğunu doğru yola yöneltmez.*” şeklindedir. Medine’de gerek İslam öncesi gerekse Hz. Peygamber’in hicretinden sonra Arap kabileleriyle birlikte yaşayan Yahudiler ve civar yerleşim yerlerinde bulunan Hıristiyanlarla yapılacak anlaşmaları doğrudan hedef alan ayet, konuyu dini bağlamda değerlendirmektedir. Kişilerin gerçekleştirdikleri hilf anlaşmaları tabiatı gereği her durumda onların birbirlerine arka çıkmalarını, dostlukta ve düşmanlıkta savaşılan tarafa karşı ortak hareket etmelerini gerektirmekteydi. Medine özelinde Yahudilerin Müslüman topluluğa karşı bir tavır içine girdikleri ve muhtemel çatışmaların ön görüldüğü bir döneme gelindiği göz önünde bulundurulursa bu kimselerle yapılacak mevlâlık anlaşmalarının genel olarak İslami toplumla karşı karşıya gelmek anlamına geleceği tabii idi. Ayet bu yönüyle bir Müslümanın Yahudi topluluğundan olanlarla mevlâlık anlaşması yapmasını, kişinin onların topluluğuna dahil olması, Müslümanların karşısında olmak anlamına geldiğini ifade ediyor ve kesin bir dille oluşabilecek anlaşmaları yasaklıyor. Ayetin nüzul sebebi olarak dile getirilen rivayetler de göz önüne alındığında durum çok daha iyi şekilde anlaşılacaktır.⁷⁷ Kur'an'da ahitlere sadakat gösterme konusunda vurgu yapılırken aynı zamanda müşrik topluluklarla yapılan ahitlerin bitimiyle birlikte onlara saldırılması ve bu kimselerin müşrik olarak yaşam haklarının olmadığı şeklinde yeni bir safhayı da görüyoruz. İslam toplumu ve dinin bölgede hakimiyet kurmasının ardından az bir ticari gelir haricinde Müslüman topluluğun müşriklerden destek görmelerine ihtiyaç kalmadığı ve onlar şirk üzeri olan hallerini devam ettirirken destek

anlaşmanın hilf olduğu sonucuna varıyor. Bk. Hikmet Zeyveli, *Medine Sahifesi* (İstanbul: KURAMER, 2019); Ali Bulaç, *Medine Sözleşmesi* (İstanbul: Çıra Basın Yayın, 2020).

⁷³ İbn Hişâm, *es-Siretü'n-Nebeviyye*, 2/146; Ayrıca Bk. Tevbe 9/71.

⁷⁴ R. B. Serjeant, “The Sunnah Jâmi’ah, Pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and Translation of the Documents Comprised in the so-Called ‘Constitution of Medina’”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 41/1 (Şubat 1978), 22.

⁷⁵ Ebû Muhammed Abdullâh b. Vehb el-Mısıri el-Kureşî İbn Vehb, *Tefsîru'l-Kur'ân mine'l-Câmi* (Beyrut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 2003), 1/128; el-Beyhakî Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Alî el-Husevcerdî el-Hurâsânî, *Ma'rifetu's-Sunen ve'l-Âsâr* (Karaçi, 1991), 13/425; Ebû'l-Kâsım Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb eş-Şâmî et-Taberânî, *Tefsru'l-Kur'âni'l-Âzîm* (Ürdün: Dar el-Kitâb es-Segafi, 2008), 2/229-230.

⁷⁶ Ebû Ca'fer Muhammed b. Habîb el-Bağdâdî İbn Habîb, *el-Muhabber* (Beyrut: Dâru'l-Âfâki'l-Cedîde, ts.), 263.

⁷⁷ et-Taberî, *Câmiü'l-Beyân fî Tefsiri'l-Kur'ân*, 8/504-510.

olmanın anlamsız hale geldiği anlaşılmaktadır. Bu konuda Tevbe sûresinin ilk bölümündeki ayetler önemli bilgiler vermektedir. İlk ayet “*Bu, kendileriyle sözleşmeniz bulunan müşriklere, Allah ve Elçisi'nden bir ilişik kesme ilanıdır.*” şeklinde Müslümanlarla anlaşmaları olan müşriklere karşı açık bir ultimatoma başlıyor ve sonraki ayette “*Yeryüzünde dört ay boyunca serbestçe gezin. Ancak şunu iyi bilin ki, siz Allah'ı asla acze düşüremezsiniz ve Allah, kâfirleri kesinlikle alçaltacaktır*” ifadesiyle onlara tanınan dört aylık serbest dolaşma haklarının kaldığı ifade ediliyor. Bu ayeti yorumlarken Mukâtil b. Süleymân (ö. 150/767) Hz. Peygamber'in o tarihten sonra hiçbir müşrik toplulukla anlaşma yapmadığını ifade ediyor.⁷⁸ İlerleyen ayetler (Tevbe Sûresi 9/3-8) konusunda Taberî'nin aktardığı hadis ve diğer müfessirlerin görüşleri de göz önünde bulundurulursa açık şekilde anlaşılacak gerçek Hz. Peygamber'in vefatına yakın dönemde ister anlaşmalı olup anlaşmaları nihayete erecekler olsun, isterse anlaşması olmayanlar olsun müşrik topluluklarla tam bir savaş durumu içerisinde olunacağı ve onlarla herhangi bir şekilde anlaşmanın söz konusu olmadığıdır. Burada gözden kaçmaması gereken bir husus, altıncı ayette bireysel olarak güvenlik talebiyle gelen müşriklere saldırılmayacağı ve onların güvenliğinin sağlanacağı ifade edilmiş olmasıdır.⁷⁹ Bu durumda bile ayette de açık şekilde işaret edildiği gibi kişiye verilecek civar geçici bir süreyle sınırlı olmaktadır.⁸⁰

3. Azatlık Mevlâlığı

Bir müessese ve toplumsal sınıf olarak kölelik, Arap toplumunun çok eski dönemlerden beri içinde barındırdığı, onun en alt ve değersiz yapısını oluşturuyordu. Kabileler arası savaşlarda ele geçirilen kadın, çocuk ve erkekler, aileleri onların fidyelerini vererek geri alamıyorlarsa ya öldürülüyor ya da köle olarak alıkonuluyorlardı. Ayrıca satın almalar ve farklı şekillerde alıkoymalar ile bireyler köle olarak hizmete alınabiliyorlardı. Bu köleler Arap olabildikleri gibi civar bölgelerde yaşayan farklı ırklardan kimseler de olabilmekteydiler. Siyahi köleler en fazla aşağılanan, tahkir edilenlerdendir. Renklerinden mülhem “kargalar” olarak da isimlendirildikleri olurdu. Köleler pazarlarda alınıp satılan birer meta olarak değerlendirilirdi. Köle kadınlardan doğan çocuklar yine köle olarak değerlendirilir, ama bazı özel durumlarda çocuk babasının nesebine dahil edilirdi.⁸¹ Cariyelerden doğan çocukların nesebe katılmasıyla gerçekleşen mevlâlık uygulaması en yaygın kabileye mensubiyet durumuydu.⁸²

Kölelerin çeşitli nedenlerle özgürlüklerine kavuştuklarında eski sahiplerinin ailesinden sayılmaları ve onların içinde yaşadıkları toplulukla beraber yaşamaları durumunda onun hukukunu mevlâ geleneği belirlemektedir.⁸³ Bu durumda onlar dışarıdan topluluğa sığınan ve topluluk üyelerinden biriyle anlaşmalı olarak yaşayan kimselerle eşit değerlendirmelere tabi

⁷⁸ Mukâtil b. Süleymân, *Tefsîru Mukâtil b. Süleymân*, 2/156.

⁷⁹ et-Taberî, *Câmiü'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân*, 9/303-359.

⁸⁰ Mucâhid b. Cebr, Ebû'l-Haccâc Mucâhid b. Cebr el-Kureşî, *Tefsîru Mucâhid* (Mısır: Dâru'l-Fikri'l-İslâmî, 1989), 364.

⁸¹ Nass, *el-'Asabiyyetü'l-Kabiliyye ve Eseruhâ fi's-Şi'ri'l-Ümeviyye*, 68; Cariyelerden doğan çocukların kişinin nesebine dahil edildiğinde sarih kabile üyesine denk sayılmayıp mevlâ olarak değerlendirilmesi durumu için bkz: Alâ'uddîn Ebûbekir b. Mes'ûd b. Ahmed el-Haneî el-Kâsânî, *Bedâ'i'u's-Sanâ'i' fî Tertîbi's-Şerâ'i* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1986), 4/128-131; Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî ez-Zeccâc, *Me'âni'l-Kur'ân ve İ'râbuhu* (Beyrut: Âlemu'l-Kutub, 1988), 2/46; Ebû 'Abdullâh Aḥmed b. Muḥammed b. Ḥanbel eş-Şeybânî Aḥmed b. Ḥanbel, *el-Musned* (Cem'iyetu'l-Meknez, 2010), 8/68.

⁸² Ebû Amr Osmân b. Abdurrahmân Takıyyuddîn İbni's-Salâh İbnu's-Salâh, *Ma'rifetü envâ'i 'ilmi'l-ḥadîṣ* (Sûriye, Beyrût: Dâru'l-Fikr, Dâru'l-Fikri'l-Muâsır, ts.), 501.

⁸³ Philip Khuri Hitti, *History of the Arabs from the Earliest Times to the Present* (London: Macmillan, 1970), 27.

tutulmaktadırlar. Miras, diyet, evlilik ve benzeri sosyal hukuki mevzularda özgür fertlerden ayrı bir alt tabaka olarak toplumsal yapıya dahil olmaktadır.⁸⁴

Şeref ve soyluluk üzerinden tanımlanan toplumsal yapı içerisinde mevali olarak adlandırılan sınıfa ait insanlar toplumun bir alt katmanını oluşturmaktaydı. Köle olarak ele geçirilen ya da satın alınan kişilerin azat edilmeleri yoluyla aileye dahil edilmeleri biçiminde kazanılan vasıflandırma her durumda kişinin kendi öz kabilesine bağımlılığını ortadan kaldırmamaktaydı. Kendi inisiyatifleriyle toplumda önemli roller üstelendiklerini söylemek oldukça güçtür.⁸⁵ Azat etme yoluyla mevlâ olan kabile üyesi için belirlenen diyet miktarı sarih bir Arap'ın diyetinin yarısı olarak değerlendirilmekteydi.⁸⁶

Kölelikten azat edilerek aileye katılan kişiler genellikle özgürken, savaşlar ya da başka nedenlerle özgürlüğünü kaybetmiş kişilerden oluşmaktaydılar. Savaşlarda esir alınan kişilerin fidye karşılığı serbest kalamama durumları onları zorunlu olarak sahiplerine bağlı yaşamaya zorluyordu. Zaman içerisinde bu kişilere özgürlükleri veriliyor ama, bu özgürlük o kişiye tam manasıyla hür olanın haklarını bahsetmiyordu.⁸⁷ Aslen köle olmayıp da sonradan köleleşmiş kişilerin özgürlüklerine kavuşturulmalarına karşın diğer milletlerden köle olanların statülerinin korunuyor olması toplumda Arap olanların azat edilmelerine yönelik bir eğilimin varlığına delil sayılmaktadır.⁸⁸

Köle azat etme geleneği İslam öncesi ve sonrasında kişilerin cömertliğini gösteren, kişinin iyiliğine dair şöhret kazandıran ve dini olarak özendirilen bir durum olarak görünmektedir. Hz. Peygamber'e, Müslüman olduktan sonra azat ettiği yüz köle ve kurban ederek etlerini dağıttığı yüz deve gibi, İslam öncesinde gerçekleştirdiği güzel davranışın ne olacağını soran sahabenin eski iyiliklerinin de yenileriyle birlikte değerlendirileceği yönünde aldığı cevap⁸⁹ köle azat etmenin önemini vurgulaması açısından kayda değer bir öneme sahiptir. Kur'ân'da köle azat etmenin büyük bir erdem olarak ifade edilmesi,⁹⁰ yemin,⁹¹ zihâr⁹² ve hata sonucu öldürmelerde diyetle birlikte Müslüman bir kölenin azat edilmesi emri⁹³ köle azat etmenin devamlı bir şekilde varlığını sürdürmesine neden oldu. Diğer yandan kabile düzeni içerisinde azat edilen bu kimselerin eski efendileriyle olan ilişkileri devam etti. Köleyi azat eden kişi onun haklarının korunması ve başkaca sosyal durumlarla ilgili olarak eski dönemlerde olduğu gibi mevlâlık ilişkisini sürdürdü.⁹⁴

Sonuç

Bu çalışma, İslam'ın doğduğu dönemdeki Arap toplumsal yapısının kabile merkezli dinamiklerini ve bu yapı içinde mevlâi olgusunun ortaya çıkış mekanizmalarını incelemiştir. Analizlerimiz, kabile toplumunun en temel saikinin, birey ve toplulukların varlığını sürdürmesi için elzem olan güvenlik ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Dönemin saldırı,

⁸⁴ Ebû Hanîfe en-Nu'mân b. Sâbit Ebû Hanîfe, *el-Vasyye*, 2009, 12.

⁸⁵ Goto, "An Aspect of Arab Society of the Early Seventh Century", 80.

⁸⁶ Demircan, *İslam Tarihi'nin İlk Döneminde Arap - Mevali İlişkisi*, 26.

⁸⁷ Adnan Demircan, *Cahiliye Arapları*, 55.

⁸⁸ Demircan, *İslam Tarihi'nin İlk Döneminde Arap - Mevali İlişkisi*, 24.

⁸⁹ Buhârî, *Şahîhu'l-Buhârî*, 480.

⁹⁰ Beled 90/12-14.

⁹¹ Maide 5/89.

⁹² Mücadele 58/3-4.

⁹³ Nisa 4/92.

⁹⁴ Buhârî, *Şahîhu'l-Buhârî*, 1290.

yağma ve kan davası çatışmaları ortamında, kabilenin korumasından yoksun kalmak ciddi bir tehdit unsuruydu ve bu durum, himaye ilişkilerini zorunlu kılıyordu.

Çalışmanın bulguları, mevâlî statüsünün, bu temel güvenlik ihtiyacına bir yanıt olarak ortaya çıkan çeşitli himaye ve entegrasyon sistemleri aracılığıyla şekillendiğini göstermektedir. İncelediğimiz civâr uygulaması, genellikle bireylerin veya küçük grupların can ve mal güvenliklerini sağlamak amacıyla, geçici veya kalıcı olabilen bir sığınma ve korunma antlaşması olarak işlev görmüştür. Hilf mekanizması ise daha çok topluluklar veya kabile alt grupları arasında akdedilen, karşılıklı dayanışma, savunma ve saldırı yükümlülüklerini içeren ittifaklar şeklinde tezahür etmiştir. Bu antlaşmalar özellikle daha zayıf kabilelerin hayatîyetlerini sürdürmeleri için kritik öneme sahipti. Üçüncü bir yol olan azatlık mevlâlığı ise kölelerin özgürleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmakta, azat edilen bireyin eski sahibinin himayesi altında, ancak kabilenin asli üyelerinden farklı bir statüde topluma entegre olmasını sağlıyordu. Bu mekanizmaların tamamı, farklı şekillerde de olsa, güvenlik arayışının somut sonuçlarıydı ve mevâlî, tam eşitliğe sahip olmasa da kabile çatısı altında güvenlik ve yaşam alanı buluyordu. Bu himaye sistemleri, özünde, kabile dışı veya zayıf unsurların hayatta kalabilmek için kendilerini daha güçlü aktörlerin himayesine bırakması prensibine dayanmakta ve toplumsal yaşamın güç ilişkileri tarafından şekillendiği bu ortamda bir tür güvenlik sözleşmesi işlevi görmekteydi.

Hz. Peygamber'in risâlet dönemi, mevcut himaye sistemlerinin İslam'ın getirdiği yeni ahlaki ve toplumsal prensipler doğrultusunda önemli dönüşümler geçirdiği bir süreçtir. Özellikle Medine Vesikası ve Muhacirlerle Ensar arasındaki muâhât (kardeşleştirme) gibi uygulamalar, geleneksel nesep ve kabile bağına dayalı dayanışma ve himaye anlayışını, inanç temelli eşitlikçi bir kardeşlik ve karşılıklı sorumluluk ilkesine doğru dönüştürmeyi hedeflemiştir.

Çalışmamız, mevâlî kavramının genellikle İslam fetihleri sonrasında İslam'a giren Arap olmayan Müslüman kitleleri tanımlamak için kullanıldığı mevcut literatürdeki odak noktasından farklı olarak, İslam'ın doğuş ortamındaki kabile yapısı içindeki güvenlik temelli himaye sistemlerine odaklanarak literatüre spesifik bir katkı sunmayı hedeflemiştir. Civâr, hilf ve azatlık mevlâlığı gibi himaye mekanizmalarının, zayıf birey ve grupların güvenlik ve entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünü detaylandırarak, mevâlî kurumunun kökenlerine dair daha nüanslı bir bakış açısı sunmaktadır.

Sonuç olarak, İslam'ın doğuş dönemindeki mevâlî kurumunun temelinde yatan dinamiğin, kabile yapısının içsel güvenlik zorlukları olduğu görülmektedir. Civâr, hilf ve azatlık mevlâlığı gibi pratikler, bu zorluklarla başa çıkmak için geliştirilmiş, bağımlılık ilişkileri üzerinden toplumsal entegrasyonu mümkün kılan hayati mekanizmalardı. Bu sistemler, temelde güç ilişkileri üzerine kurulu bir güvenlik sözleşmesi olarak işlev görmüş, ancak Hz. Peygamber'in çabalarıyla ahlaki bir dönüşüm sürecine girmiştir. Mevâlî kavramı daha sonraki dönemlerde anlam değiştirerek çok daha geniş bir kitleyi kapsayacak olsa da bu çalışmanın ele aldığı erken dönemdeki güvenlik odaklı himaye sistemleri ve bunların geçirdiği dönüşüm, kavramın ilk ortaya çıktığı bağlamı ve işlevini anlamak için temel öneme sahiptir.

Kaynakça

- Abdullah, Şehle Burhan. *ed-Da've'l-İslamiyye Ve Hayatü'l-Bedâve Münzû Ve Hatta Hurûbi'r-Ridde*, ts.
 Aḥmed b. Ḥanbel, Ebû 'Abdullâh Aḥmed b. Muḥammed b. Ḥanbel eş-Şeybânî. *el-Musned*. Cem'iyyetü'l-Meknez, 2010.

- Algül, Hüseyin, “Hilfû'l-Mutayyebîn”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim 17 Şubat 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/hilful-mutayyebin>
- Algül, Hüseyin, “Muâhât”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim 17 Şubat 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/muahat>
- Arjomand, Saïd Amir. “The Constitution of Medina: A Sociolegal Interpretation of Muhammad’s Acts of Foundation of the ‘Umma’”. *International Journal of Middle East Studies* 41/4 (2009), 555-575.
- Bardakoğlu, Ali, “Kasâme”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim 16 Şubat 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/kasame>
- Bâşânî, Ebû Ubeyd Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Herevî. *Kitâbü'l-Garîbeyn fi'l-Kur'ân ve'l-hadîs*. Mekke: Maktaba Nazar Mustafa al-Baz, 1999.
- Belâzurî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir. *Ensâbu'l-Eşraf*. Beyrût: Dâru'l-Fikr, 1996.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu'fî. *Sahih Buhari*. Riyad: Baytü'l-Efkâr al-Düveliyye li'n-Neşr, 1998.
- Bulaç, Ali. *Medine Sözleşmesi*. İstanbul: Çıra Basın Yayın, 2020.
- Cevâd Ali. *el-Mufassal fî Tarihi'l-Arab Kable'l-İslâm*. Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melayin, 1980.
- Çelikkol, Yaşar. *İslâm öncesi Mekke*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1. basım., 2014.
- Demircan, Adnan. *Cahiliye Araçları*. İstanbul: Beyan Yayınları, ts.
- Demircan, Adnan. *İslam Tarihi'nin İlk Döneminde Arap - Mevali İlişkisi*. İstanbul: Beyan Yayınları, 2015.
- Dîneverî, Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslim b. Kuteybe. *el-Mesâ'il Ve'l-Ecvibe Fi'l-Hadîs Ve'tefsîr*. Şam: Dar-u İbn-i Kesir li't-Tabâa li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1990.
- Ebû Davud, Süleyman b. Eş'as b. İshak el-Ezdi Ebû Davud es-Sicistani. *es-Sünen*. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 2005.
- Ebû Hanîfe, Ebû Hanîfe en-Nu'mân b. Sâbit. *el-Vasıyye*, 2009.
- Ebü'l-Ferec el-İsfahânî, Alî b. el-Hüseyin b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî (ö. 356/967). *Kitâbü'l-Egâni*. Beyrut: Daru Sadr, 2008.
- Erkoç, Murat. “İlk Dönem Arap Toplumunda Mevali Anlayışı”. *Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi* VII/25 (2020), 170-183
- Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. el-Herevî . *Tehzîbu'l-Luğa*. I-VIII Cilt. Beyrut, 2001.
- Goto, Akira. “An Aspect of Arab Society of the Early Seventh Century”. *Orient* 12 (1976), 75-88.
- Hamidullah, Muhammad. *The First Written Constitution in the World: An Important Document of the Time of the Holy Prophet*. Pakistan: : Sh. Muhammad Ashraf, 2nd rev. Ashraf ed., 1975.
- Hamîdullah, Muhammed, “Hilfû'l-Fudûl”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim 17 Şubat 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/hilful-fudul>
- Hardy, Michael James Langley. *Blood Feuds and the Payment of Blood Money in the Middle East*, 1963.
- Hitti, Philip Khuri. *History of the Arabs from the Earliest Times to the Present*. London: Macmillan, 10th ed., 1970.
- Hurâsânî, el-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Alî el-Husrevcerdî. *Ma'rifetu's-Sunen ve'l-Âsâr*. Karaçi, 1991.
- Ibrahim, Mahmood. “Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca”. *International Journal of Middle East Studies* 14/3 (1982), 343-358.
- İbn Abdilberr, Ebû Omer Yûsuf b. Abdullâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî. *ed-Durer fî İhtisârî'l-Megâzî ve's-Sîyer*. Kahire: Dâru'l-Ma'ârif, ts.
- İbn Ebî Nasr el-Hamîdî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Fetûh el-Hamîdî b. Ebî Nasr (ö.488/1095). *Tefsîru Garîbi mâ fi's-Sahîhayn*. Kahire: Mektebetu's-Sunne, 1995.
- İbn Habîb, Ebû Ca'fer Muhammed b. Habîb el-Bağdâdî. *el-Muhabber*. Beyrut: Dâru'l- Âfâki'l-Cedîde, ts.

- İbn Hacer el-Askalânî, Ebû'l-Fadl Admed b. Alî el-Askalânî. *Fethu'l-Bârî Şerhu Sahîh el-Buhârî*. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1959.
- İbn Haldûn, Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed el-Mağribî et-Tûnisî (ö. 808/1406). *Tarih İbn Haldûn*. Beyrut: Dar el-Fikr, 2001.
- İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyerî el-Meâfirî el-Basrî el-Mısırî. *es-Siretü'n-Nebeviyye*. Beyrut: Darü'l-Kitâbi'l-Arabi, 1990.
- İbn Manzûr, Ebû'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mûkerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfî. *Lisan al-Arab*. Beyrût: Dâru Sâdir, 1993.
- İbn Teymiyye, Ebu'l-Abbâs Takiyyuddîn Ahmed b. Abdilhalîm el-Harrânî (ö.728/1328). *Minhâcu's-Sunneti'n-Nebeviyye fî Nakdi Kelâmi's-Şî'a el-Kaderiyye*. Riyad: Câmî'atu'l-İmâm Muhammed b. Su'ûd el-İslâmiyye, 1986.
- İbn Vehb, Ebû Muhammed Abdullâh b. Vehb el-Mısırî el-Kureşî. *Tefsîru'l-Kur'ân mine'l-Câmi*. Beyrut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 2003.
- İbn Habîb, Ebû Ca'fer Muhammed b. Habîb el-Bağdâdî, *el-Munemmak fî Ahbâri Kureyş*. Beyrut: Âlemu'l-Kutub, 1985.
- İbn Sinân el-Hafâcî, Ebû Muhammed Abdullâh b. Muhammed b. Sa'îd b. Sinân el-Hafâcî el-Halebî. *Sîru'l-Fesâhe*. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1982.
- İbnu'l-Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdurrahmân b. Alî. *Keşfu'l-Muşkil min Hadîsi's-Sahîhayn*. Riyâd: Dâru'l-Vatan, ts.
- İbnu's-Salâh, Ebû Amr Osmân b. Abdurrahmân Takiyyuddîn İbni's-Salâh (ö.643/1246). *Ma'rifetu Envâ'ülûmi'l-Hadîs = Mukaddime*. Sûriye, Beyrût: Dâru'l-Fikr, Dâru'l-Fikri'l-Muâsır, ts.
- İsâmî, Abdülmelik b. Huseyn b. Abdülmelik el-Mekkî. *Samtu'n-Nucûmi'l-Avâlî fî Enbâi'l-Evâilî ve't-Tevâlî*. Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1998.
- Kapar, Mehmet Ali, "Ehâbiş", TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim 17 Şubat 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ehabis>
- Kâsânî, Alâ'uddîn Ebûbekir b. Mes'ûd b. Ahmed el-Hanefî. *Bedâ'i'u's-Sanâ'i' fî Tertîbi's-Şerâ'i*. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1986.
- Kastalânî, Ebû'l-Abbâs Şihâb ed-Dîn Ahmed b. Muhammed. *İrşâdu's-Sârî li Şerhi Sahîhi'l-Buhârî*. Mısır: el-Matba'atu'l-Kubrâ'l-Emîriyye, ts.
- Kurtubî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Ensârî el-Hazrecî. *el-Câmi' li-Âhkâmî'l-Kur'ân*. Kahire: Dâru'l-Kutubi'l-Mısriyye, 1964.
- Kuşeyrî, Ebû'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim. *el-Câmi'u's-sahîh*. Riyad: Beytü'l-Efkârî'd-Düveliyye, ts.
- Landau-Tasserou, Ella. "Alliances among the Arabs". *Al-Qantara: Revista de Estudios Árabes* 26/1 (2005), 141-174.
- Landau-Tasserou, Ella. "The Sinful Wars, Religious, Social, and Historical Aspects of Hurûb al-Fijâr", 37-59.
- Landau-Tasserou, Ella. "The Status of Allies in Pre-Islamic and Early Islamic Arabian Society". *Islamic Law and Society* 13/1 (2006), 6-32.
- Marsham, Andrew. *The Ritual of Accession in Early Islam*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
- Medenî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Yesâr b. Hıyâr el-Muttalibî el-Kureşî. *es-Siretü'n-nebeviyye*. Beyrut: Dar el-Kutub el-İlmiye, 2004.
- Mikdad, Mahmûd. *el-Mevali ve nizamü'l-vela mine'l-cahiliyye ila evahiri'l-asri'l- Ümevi*. Dımaşk : Dârü'l-Fikr, 1988.
- Mucâhid b. Cebr, Ebû'l-Haccâc Mucâhid b. Cebr el-Çureşî. *Tefsîru Mucâhid*. Mısır: Dâru'l-Fikri'l-İslâmî, 1989.

- Mukâtil b. Suleymân, Mukâtil b. Suleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî, Ebü'l-Hasen. *Tefsiru Mukâtil b. Süleymân*. Beyrut: Müessesetü't-Târihi'l-Arabî, 2002.
- Nass, Ihsan. *el-'Asabiyyetü'l-Kabeliyye ve Eseruhâ fi's-Şi'ri'l-Ümeviyye*. Beyrut: Darü'l-Yakaza, 1964.
- Önkâl, Ahmet, "Civâr", TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim 16 Şubat 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/civar>
- Özkuyumcu, Nadir, "Hilf", TDV İslâm Ansiklopedisi. Erişim 17 Şubat 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/hilf>
- Sem'ânî, Ebû'l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed el-Mervez. *Tefsîru'l-Kur'ân*. Riyad: Dâru'l-Vatan, 1997.
- Semhûdî, Ebû'l-Hasen Alî b. Abdullâh. *Vefâu'l-Vefâ bi Ahbâri Dâri'l-Mustafâ*. Beyrut: Dâru'l-Kutubu'l-İlmiyye, 1419H.
- Serjeant, R. B. "The Sunnah Jâmi'ah, Pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and Translation of the Documents Comprised in the so-Called 'Constitution of Medina'". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 41/1 (Şubat 1978), 1-42. <https://doi.org/10.1017/S0041977X00057761>
- Shoukri, Arafat Madi. *Refugee Status in Islam: Concepts of Protection in Islamic Tradition and International Law*. I.B. Tauris & Co Ltd, 2011. <https://doi.org/10.5040/9780755610938>
- Smith, W. Robertson - Goldziher, Ignác. *Kinship and Marriage in Early Arabia*. ed. Stanley Arthur Cook. London: A. and C. Black, New ed., 1907. http://books.google.com/books?id=OJE_AQAAMAAJ
- Smith, William Robertson. *Lectures on the Religion of the Semites. First Series. The Fundamental Institutions. New Edition Revised Throughout by the Author*. London: a. And Ch. Black, 1901.
- Suheyli, Ebû'l-Kâsım Abdurrahman b. Abdullâh b. Ahmed. *er-Ravd'ul-Unf fi Şerhi's-Sîreti'n-Nebevîyye*. Beyrût: Dâru İhyâ'i't-Turâsi'l-Arabî, 2000.
- Taberânî, Ebû'l-Kâsım Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb eş-Şâmî. *Tefsru'l-Kur'âni'l-Âzîm*. Ürdün: Dar el-Kitâb es-Segafî, 2008.
- Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî el-Bağdâdî. *Câmü'l-Beyân fi Tefsiri'l-Kur'ân*. Daru Hicr, 2001.
- Vâkidî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vâkid el-Eslemi. *el-Megâzî*. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1984.
- Wellhausen, Julius. "Muhammad's Constitution Of Medina". *Mohammed en de Joden te Medina*. 128-138, 1975.
- Ya'kûbî, İbn Vazîh Ahmed b. İshak b. Ca'fer. *Tarihü'l-Ya'kubî*. Beyrut, 2010.
- Zebîdî, Muhammed b. Muhammed b. Abdurrezzâk. *Tâcu'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs*. Beyrut: Dâru'l-Hidâye, 1984.
- Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî. *ez-. Me'âni'l-Kur'ân ve İ'râbuhu*. Beyrut: Âlemü'l-Kutub, 1988.
- Zehebî, Şemsüddîn Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Osmân b. Kâymâz. *el-Kebâîr*. Beyrût, ts.
- Zeyveli, Hikmet. *Medine sahifesi*. İstanbul: KURAMER, Birinci basım., 2019.
- Zurkânî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdalbâkî b. Yûsuf el-Mâlikî. *Şerhuz-Zurkânî 'alâ'l-Mevâhibi'l-Ledunniye bi'l-Menhi'l-Muhammediyye*. Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1996.